

*Зверев И.Р.
студент магистратуры
«Уральский государственный
экономический университет» (УрГЭУ)
Россия, г.Екатеринбург
Научный руководитель: Куликова Е.С., к.э.н.
доцент
«Уральский государственный
экономический университет» (УрГЭУ)
Россия, г.Екатеринбург*

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Аннотация. В статье рассматривается деятельность органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта на примере муниципального образования город Нижний Тагил. Проведено исследование деятельности органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта города Нижний Тагил. Определяются направления совершенствования деятельности органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта в муниципальном образовании города Нижний Тагил. Определены стратегические приоритеты в сфере управления физкультурой и спортом в муниципальном образовании город Нижний Тагил.

Ключевые слова: государственное и муниципальное управление, физическая культура, спорт, органы местного самоуправления, стратегические приоритеты.

*Zverev I.R.
graduate student
"Ural State Economic University"
Russia, Yekaterinburg
Scientific supervisor:
Kulikova E.S., candidate of economic sciences
associate professor
"Ural State Economic University"
Russia, Yekaterinburg*

STRATEGIC PRIORITIES OF THE ACTIVITIES OF LOCAL SELF- GOVERNMENT BODIES IN THE FIELD OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS

Annotation. The article examines the activities of local governments in the field of physical culture and sports using the example of the municipal formation of the city of Nizhny Tagil. A study was conducted of the activities of local governments in the field of physical culture and sports in the city of Nizhny Tagil. The directions for improving the activities of local government bodies in the field of physical culture and sports in the municipal formation of the city of Nizhny Tagil are determined. Strategic priorities in the field of physical education and sports management in the municipal formation of the city of Nizhny Tagil have been identified.

Keywords: physical culture, sports, local government, strategic priorities.

Спорт – это социально-культурная сфера деятельности человека и общества, сложившаяся в форме специальной практики подготовки человека к соревнованиям и соревновательной деятельности с целью достижения спортивных результатов.

В узком смысле понятие «спорт» определяется как исторически сложившаяся соревновательная деятельность в форме состязаний и соперничества, условия которых имеют четкий регламент, направленная на максимальную реализацию достижений и возможностей индивида. Но, стоит отметить, что такая формулировка не является исчерпывающей, и не раскрывает всей сути данного понятия, используемого в отношении многогранного социального феномена.

Тем не менее, понятие «спорт» охватывает не только соревновательную деятельность, но и еще процесс подготовки к достижениям в этой деятельности, а также возникающие на основе этой деятельности специфические отношения и поведенческие нормы.

В современном мировом движении выделяют два типовых направления, а также разделы спортивной практики, соответствующие им. Эти разделы зачастую условно называют: массовый, общедоступный, спорт высших достижений или большой спорт.

Управление физической культурой и спортом на государственном уровне нацелено на развитие отраслевой модели оптимального характера, внутри которой имеется четкое разделение и согласованность полномочий, компетенций, функций и ответственности всех субъектов, взаимодействующих на всех уровнях государственного и муниципального управления в сфере физической культуры и спорта.

Государственная политика в этой сфере направлена на создание условий, обеспечивающих возможность граждан заниматься спортом и физической культурой, соблюдать здоровый образ жизни, а также иметь свободный доступ к объектам инфраструктуры спортивной направленности, повышать конкурентную способность национального спорта.

Муниципальное казенное учреждение Управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Нижний Тагил является отраслевым органом Администрации города Нижний Тагил и наделен полномочиями по решению вопросов местного значения в сфере обеспечения условий для развития физической культуры, массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории города Нижний Тагил и реализации муниципальных целевых программ.

В городе Нижний Тагил действует муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2024 года».

Всего на территории города Нижний Тагил в 2022 году проведено 456 физкультурных и спортивных мероприятий среди различных возрастных групп и категорий граждан (от районных до международных), в которых приняли участие 104816 человек. По сравнению с 2021 годом количество проведенных спортивно-массовых мероприятий увеличилось на 21 соревнование, а количество участников увеличилось на 2317 человек.

Специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва, в соответствии с названием, стал кузницей спортсменов высокого класса. За детско-юношескими спортивными школами сохранилась функция массового организатора квалифицированных физкультурно-спортивных занятий для детей и подростков.

В настоящее время на территории города Нижний Тагил функционирует 17 спортивных школ и спортивных школ олимпийского резерва. В учреждениях физкультурно-спортивной направленности занимаются 12387 детей и подростков.

Вовлечение людей с ограниченными возможностями в занятия спортом является мощным реабилитационным фактором. В Нижнем Тагиле организацией физкультурно-массовой работы среди инвалидов занимаются управление социальных программ и семейной политики Администрации города, управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики, районные и городские клубы инвалидов, районные организации Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества глухих.

Одной из острейших проблем в развитии реабилитационной работы с инвалидами по-прежнему остается отсутствие собственных спортивных сооружений у организаций, нехватка специалистов по физической культуре.

Нижний Тагил на протяжении многих лет является командообразующим городом в Свердловской области и Российской Федерации. В составы сборных команд Свердловской области и России по

зимним, летним и другим различным видам спорта входят не менее 200 спортсменов города.

На чемпионатах, первенствах, Кубках мира, Европы и России, региональных соревнованиях в 2020 году тагильские спортсмены завоевали 1109 медалей различного достоинства.

В городе функционирует 4 спортивных клуба по игровым видам спорта: некоммерческое партнерство «Баскетбольный клуб «Старый соболь», Спортивный хоккейный клуб «Спутник», Автономная некоммерческая организация «Профессиональный шахматный клуб «Политехник», некоммерческое партнерство «Футбольный клуб «Уралец-НТ».

В соответствии с данными государственной статистической отчетности за 2022 год на территории города Нижний Тагил функционируют 755 спортивных сооружений (на 214 объектов меньше, чем в 2021 году).

Несмотря на усилия последних лет, направленные на развитие материальной базы физической культуры и спорта, обеспеченность населения объектами спортивной инфраструктуры в Нижнем Тагиле остается недостаточной и составляет: спортивными залами 46,42% (2021 год - 42,9%) от существующего норматива, плоскостными сооружениями - 44,38% (2019 год - 40,8%), бассейнами - 18,34% (2019 год - 18,1%).

На рисунке представлен удельный вес спортивных мероприятий, проводимых в течение 2022 года.

Рисунок – Удельный вес спортивных мероприятия, проводимых в Нижнем Тагиле в течение 2022 года

Наличие и качество спортивных сооружений является наиболее значимым показателем развития физкультурно-спортивной отрасли и необходимым условием увеличения численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, а также эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва для сборных команд Свердловской области и Российской Федерации.

Строительство (реконструкция) спортивных объектов, включая физкультурно-оздоровительные комплексы, лыжные базы, футбольные поля (стадионы), горнолыжные трассы, ледовые дворцы, позволят создать необходимые условия для привлечения к занятиям физической культурой и спортом различных слоев населения, включая лиц с ограниченными возможностями и инвалидов, а также проведения в нашем городе крупномасштабных соревнований.

Физическая культура важна для формирования крепкого здоровья, для формирования развитой разносторонней личности, для распространения здорового образа жизни в любом обществе.

Рекомендуем разработать организацию учебного процесса, для освобожденных от практических занятий по дисциплине «Физическая культура и спорт», которая будет состоять из следующих шагов:

1. Формирование медицинских групп (студенты, освобожденные от занятий физической культурой), организация которых будет осуществляться при регулярном исследовании качества здоровья студентов силами медицинских комиссий, работающих с учащимися учебных заведений. Студенты в таких группах обычно характеризуются слабым физическим развитием и низким функциональным состоянием. Они, как правило, были освобождены от уроков физкультуры еще в школе. Студенты плохо организованы, не могут выполнить многие физические упражнения, играть в игры, часто не умеют плавать и пр. У них часто возникают простудные заболевания, а в осенне-зимний период происходит их обострение.

2. Подготовка теоретического материала, необходимого для создания студентами собственных систем оздоровления, включающих в себя: методы и приемы организации здорового образа жизни при помощи индивидуальной диеты, приемов закаливания, адекватного для их здоровья режима дня, комплексов физических упражнений, способов управления своим эмоциональным состоянием, условий быта и семейной жизни. Для изучения теоретического материала необходимо использовать лекции, вебинары и конференции, подготовка и защита рефератов. Учебный материал подбирается в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта и примерной учебной программой дисциплины «Физическая культура и спорт».

3. Организации и проведения профильных занятий по данному направлению.

4. Консультации у преподавателя (через систему дистанционного обучения) и коррекция построенных ими индивидуальных планов домашнего оздоровления.

Для более легкого усвоения студентами необходимых разделов дисциплины «Физическая культура и спорт» необходимо подготовить специальный учебный курс с условным названием: «Человековедение и значение данной дисциплины в укреплении и развитии здоровья».

Следует отметить, что в традиционной педагогике самостоятельная работа студента, освобожденного от занятий по физической культуре, включает в себя чаще всего лишь самостоятельную работу с литературой. В предлагаемой системе дистанционного обучения возможности организации самостоятельной работы студента расширяются. В ее состав включаются и рекомендации по практике занятий физической культурой в домашних условиях.

Основу теоретических занятий по онлайн-курсу «Человековедение» составляют следующие разделы программы освоения дисциплины «Физическая культура и спорт»:

Успехи в освоении курса «Человековедение» оцениваются по характеру подготовленных студентами рефератов, активностью их участия в вебинарах и конференциях, по ответам на контрольные вопросы тем и разделов курса.

Электронное обучение с применением дистанционных образовательных технологий даст студентам возможность самостоятельно получать требуемые знания, пользуясь наиболее привлекательными ресурсами. Оно дает и оперативную информацию для ответов на интересующие студентов вопросы по отдельным разделам курса «Человековедение» (через онлайн-курсы, вебинары, форумы, электронные сообщения, чат), что позволяет делать процесс его изучения более интересным и интенсивным.

В рамках разработанной программы «Человековедение» для студентов предусматривается:

- свобода выбора форм и интенсивности занятий;
- осуществляется переход от системы, которая ориентирована на формирование лишь определенных физических качеств, двигательных умений и навыков, к системе, дающей студентам, освобожденным от физкультуры, глубокие знания о своем организме, средствах целенаправленного воздействия на свое физическое состояние, сохранение и укрепление здоровья;
- формирование потребности в здоровом образе жизни и физическом совершенствовании себя, в активных игровых, досуговых занятиях, при регулярном выполнении комплексов рекомендованных им физических

упражнениями, системы закаливания, индивидуальной диете, режиме дня в домашних условиях.

Соединением обеих частей программы «Человековедение», достигается непрерывность и систематичность самостоятельной учебной работы студентов, повышается эффективность контроля качества обучения со стороны преподавателя. Студенты имеют возможность заниматься собой в удобное для них время и в удобном месте (преимущественно дома), использовать наиболее подходящие для каждого из них способы взаимодействия с учебными материалами (бумажные носители или интернет) и оперативно получать необходимые консультации, ответы на возникающие вопросы, не тратя времени на дополнительные встречи с преподавателем. Следует отметить, что обучение через электронную систему отличается большой самостоятельной работой, а качество получения знаний, как показывают данные наблюдений, зависит от самоорганизованности студента.

Преподаватель имеет возможность динамично контролировать учебную деятельность студентов (когда, сколько по времени студент просматривал каждый раздел учебного материала, в какое время, сколько раз отвечал на вопросы соответствующих анкет и т. п.) и корректировать сам учебный процесс. У студентов есть возможность редактирования, дополнения и резервного копирования курса в любое удобное для преподавателя время.

Студенты, которые не имеют прямой связи с закрепленным преподавателем, или не получившие от преподавателя индивидуального задания, изучают теоретический курс, на основе предлагаемой литературы по теории и практике физической культуры и спорта, и готовят ответы на контрольные вопросы курса с помощью использования интернет-ресурсов или пишут рефераты по соответствующим темам курса, передавая их преподавателю по электронной почте.

Образовательная область физической культуры призвана формировать у студентов устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии своих физических и психологических качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. В процессе освоения курса «Человековедение» у студентов формируется целостное представление о единстве биологического, психологического и социального начала в человеке, законах и закономерностях развития и совершенствования его психофизической природы.

Студенты, освобожденные от занятий физкультурой должны твердо знать и понимать тот факт, что нет универсальных систем и методик оздоровления, – все они нуждаются в определенной корректировке и адаптации под каждого конкретного человека, так как нельзя бездумно

экспериментировать над своим организмом, следуя новомодным «панацеям».

Ниже представлены мероприятия по совершенствованию деятельности органа местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил:

- участие в городских соревнованиях и комплексных мероприятиях города Нижний Тагил;
- проведение районных спортивных соревнований;
- проведение фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций;
- повышение квалификации работников физической культуры и спорта, участие в подготовке и переподготовки кадров;
- издание и приобретение информационно-методической литературы и изготовление стендов, плакатов, баннеров;
- приобретение спортивного инвентаря и оборудования для подведомственных учреждений, спортивной экипировки для сборных команд района.

Одним из основных мероприятий по совершенствованию деятельности органа местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил является организация и проведение фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций.

Постоянное усовершенствование законодательства в сфере физической культуры и спорта посредством не только представителей законодательных и исполнительных органов власти, но в обязательном порядке привлечение и применение инициатив сотрудников сферы физической культуры и спорта. Для этого необходимо вести грамотную аналитику и мониторинг в каждой организации и использовать поступающие средства во благо.

Узкое взаимодействие с институтами, спортивными организациями, общественными организациями, иными заинтересованными частными лицами тормозит развитие и управление в сфере физической культуры в целом. Разобщенность влияет на общий результат, а шаблонные методы давят и подавляют новаторство, которое могло поспособствовать другому направлению в течении спортивной жизни.

Таким образом, ожидаемые результаты реализации проекта совершенствования деятельности органа местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил должны способствовать совершенствованию деятельности органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил.

Использованные источники:

1. О физической культуре и спорте в Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон от 04. 12. 2007 №329-ФЗ - Режим доступа: <http://www.consultant.ru>, свободный.
2. Официальный сайт города. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://ntagil.org>, свободный.
3. Берлизов, М. П. Государственное управление в области культуры в Российской Федерации административно-правовой аспект [Текст]: Монография / М. П. Берлизов. - Москва: Юрлитинформ, 2019. - 300 с.
4. Иванов, В. В. Государственное и муниципальное управление с использованием информационных технологий [Текст]: / В. В. Иванов, А. Н. Коробова. - Москва: Инфра-М, 2018. - 322 с.
5. Максачук, Е. П. Актуализация формирования спортивной культуры личности молодого поколения [Текст]: / Максачук Екатерина Павловна. - Москва: Спутник +, 2020. - 495 с.
6. Мельков, С. А. Государственное и муниципальное управление. Введение в специальность. Конспект лекций: Учебное пособие [Текст]: / С. А. Мельков, А. Н. Перенджиев, О. Н. Забузов. - Москва: КноРус, 2018. - 394 с.
7. Самойлов, В. Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые основы: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности "Государственное и муниципальное управление" [Текст]: / В. Д. Самойлов. - Москва: Юнити-Дана, Закон и право, 2019. - 311 с.
8. Сурин, А. В. Основы управления. Государственное и муниципальное управление, антикризисное управление, управление персоналом, менеджмент [Текст]: / А. В. Сурин. - Москва: КДУ, 2020. - 368 с.